

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА «УМНЫЙ ГОРОД»

Иминов Акбаржон Одилжонович

вр.и.о. доцента Ташкентского государственного университета экономики, доктор
философии по экономике (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225897>

Аннотация. В последнее время, плотность населения в городах растет более быстрыми темпами. По данным ООН в области народонаселения, в 2014 году в городах проживало 3,3 миллиарда человек (54%) от общего населения планеты. К 2050 году около 5 миллиардов человек (68%) будут проживать в городах. В целях улучшения образа жизни в городах сделать его более комфортным и экономически эффективным, город должен быть продуманным и интеллектуально «мыслящим». В основном это достигается с помощью интеллектуального процесса принятия решений с использованием технологий, основанных на вычислительном интеллекте. В данной статье будут рассмотрены вопросы применения искусственного интеллекта в проектном управлении в рамках имплементации проекта «Безопасный город».

Ключевые слова: искусственный интеллект, умный город, управление, проект, кибербезопасность, интернет вещей, интеллектуальное здравоохранение.

Annotatsiya. So'nggi vaqtlarda shaharlarda aholi zichligi tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Birlashgan Millatlar tashkilotining aholishunoslik bo'yicha ma'lumotlariga ko'ra, 2014-yilda shaharlarda dunyo aholisining 3,3 milliard aholisi (54%) istiqomat qilgan. 2050-yilga kelib shaharlarda 5 milliardga yaqin odam (68%) shaharlarda yashaydi. Shaharlarda turmush tarzini yaxshilash uchun uni yanada qulay va tejamkor qilish uchun shahar o'ylangan va intellektual jihatdan takomillashtirilgan bo'lishi kerak. Bunga, hisoblash intellektiga asoslangan texnologiyalardan foydalangan holda aqlli qaror qabul qilish jarayoni orqali erishiladi. Ushbu maqolada "xavfsiz shahar" loyihasini amalga oshirish doirasida sun'iy intellektni loyiha boshqaruvida qo'llash masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, aqlli shahar, boshqaruv, loyiha, kiberxavfsizlik, narsalar interneti, aqlli sog'liqni saqlash.

Abstract. Recently, urban population density has been growing at a faster rate. According to the UN Population Data, 3.3 billion people (54%) of the world's total population lived in cities in 2014. By 2050, about 5 billion people (68%) will live in cities. In order to improve the lifestyle in cities and make it more comfortable and cost-effective, the city must be thoughtful and intellectually "thinking". This is mainly achieved through an intelligent decision-making process using technologies based on computational intelligence. This article will address the issues of using artificial intelligence in project management within the framework of the implementation of the Safe City project.

Keywords: artificial intelligence, smart city, governance, project, cybersecurity, Internet of Things, smart healthcare.

В основном, безопасность, здравоохранение, мобильность, конфиденциальность и энергетика оказывают более значительное влияние на внедрение искусственного интеллекта в умных городах. С тех пор как эпидемия поразила города в 2019 году, индустрия здравоохранения увеличила свои достижения в области искусственного интеллекта на 60%.

Keywords: artificial intelligence, smart city, management, project, cybersecurity, Internet of things, intelligent healthcare

Известно, что город определяется как постоянный и густонаселенный регион с официально определенными границами, жители которого в основном занимаются несельскохозяйственными работами. Плотность застройки, такой как жилые дома, коммерческая недвижимость, дороги, мосты и железные дороги, в городских районах высока, что свидетельствует о высоком уровне развития.

Согласно данным ООН, ожидается, что к 2030 году в мире будет примерно 662 городских района и 41 мегаполис, подавляющее большинство из которых будут находиться в развивающихся регионах. Такие темпы урбанизации окажут значительное влияние на окружающую среду, управление, здравоохранение, энергетику, образование и безопасность городов. Умные города станут стандартом в крупных городах страны. Современные умные города используют различные технологии и поддерживают достижения, которые могут помочь городам в достижении долгосрочных социально-экономических целей.

Инициативы по созданию умных городов в крупных странах в настоящее время сосредоточены на интеллектуальных приложениях на основе искусственного интеллекта. Искусственный интеллект используется в исследованиях и практике «умного города», и ученые наблюдают, как он становится все более важным аспектом «умного урбанизма». Искусственный интеллект может повысить эффективность и улучшить качество жизни в умных городах будущего, используя обширные ресурсы и сочетая современное машинное зрение, NLP, ML, робототехнику и другие технологии [1].

Очевидный факт, что технологии играют решающую роль в «умных городах», а креативные технологические приемы эффективно помогают городам становиться умнее. «Умные города» используют ИКТ для автоматизации процессов и улучшения качества жизни людей в городских регионах. Кроме того, проект использует интегрированные интеллектуальные технологии для улучшения муниципальной инфраструктуры и обеспечения гибкого управления, позволяющего вовлекать жителей в управление городом.

Технология искусственного интеллекта используется для развития «умных» городов, чтобы снизить нагрузку на местные ресурсы и улучшить управление и услуги.

Различные современные технологии и подходы позволяют моделям интеллектуального обслуживания повышать эффективность и оперативность работы в здравоохранении, транспорте, энергетике, образовании и многих других областях [2]. Общеизвестно, что города могут быть отнесены к категории “умных”, если они соответствуют определённым критериям. В таблице 1 обсуждается участие ИИ в различных областях деятельности «умных городов».

Таблица 1. Участие искусственного интеллекта в различных областях умного города

ОБЛАСТЬ «УМНОГО ГОРОДА»	ОПИСАНИЕ	УЧАСТИЕ
МОБИЛЬНОСТЬ	Интеллектуальная мобильная сеть - это сеть интеллектуального транспорта и мобильности	Управление дорожным движением, автономная и устойчивая мобильность, отказоустойчивость цепочки

		поставок, интеллектуальная маршрутизация и парковка
ОБРАЗОВАНИЕ	Интеллектуальное образование - это парадигма обучения, адаптированная к потребностям новых поколений цифровых поколений	Умный класс, обучающие платформы на основе виртуальной реальности, система отслеживания учащихся, инструменты обучения для учащихся с особыми потребностями. Умная библиотека
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	Интеллектуальное здравоохранение - это метод оказания медицинской помощи, который использует носимые технологии, компьютер и мобильный Интернет для постоянного доступа к данным и объединения людей, ресурсов и учреждений	Умная больница, Телемедицина, Теле-медицинский уход, интеллектуальное отслеживание состояния здоровья, электронная медицинская карта, мониторинг пациентов, прогнозы пандемии
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА	Концепция создания среды со встроенными датчиками, дисплеями и компьютерными устройствами, позволяющими людям лучше понимать окружающую среду и управлять ею.	Мониторинг качества воздуха, мониторинг погоды, утилизация отходов, управление водными ресурсами, интеллектуальное орошение
УПРАВЛЕНИЕ	Разумное управление - это применение технологий и инноваций для улучшения процесса принятия решений и планирования в руководящих организациях	Электронное управление, политика принятия решений, предотвращение стихийных бедствий и борьба с ними, городское планирование
ЖИЗНЬ И ИНФРАСТРУКТУРА	Умная жизнь - это подход, который использует городскую инфраструктуру и одновременно повышает качество жизни людей	Умное здание, Умный дом, умное образование, Умный туризм, Умная полиция
ЭКОНОМИКА	Умная экономика - это экономика, основанная на технических инновациях, устойчивом развитии,	Умный бизнес, электронная коммерция, розничная торговля, умные покупки, одноранговая торговая

высоком уровне эффективности использования ресурсов как факторах успеха	площадка, трудовые цепочки интеллектуальные сервисы обмена информацией
---	--

В последнее время современная система образования перешла на платформы электронного обучения, которые теперь каждый может изучать через Интернет. Мобильность и транспортные системы также эволюционировали, и исследователи все еще проводят многочисленные исследования по управлению дорожным движением в городах.

В настоящее время искусственный интеллект проникает в сектор безопасности для защиты граждан благодаря совершенствованию многих систем, основанных на IoT. С появлением платформ, основанных на IoT, интеллектуальные системы для обеспечения кибербезопасности развиваются быстрыми темпами. С момента начала эпидемии страны по всему миру столкнулись с беспрецедентным кризисом в области здравоохранения, что привело к возникновению сложных социальных, экономических и этических проблем [3].

Заключение.

Искусственный интеллект, блокчейн, виртуальная реальность/дополненная реальность, Интернет вещей и 3D-печать - это пять основных прорывных технологий, продвигающих «умный город» вперед.

В будущем государственные органы могут заниматься внедрением искусственного интеллекта в традиционных городах и тем, как традиционные городские планы трансформируются в устойчивые модели умных городов, которые взаимодействуют с ИИ и большими данными. Будущие исследования будут сосредоточены на новых прорывных технологиях, основанных на технологиях искусственного интеллекта, описанных в этой статье, таких как геймификация, виртуальная и дополненная реальность, носимые технологии, 3D-печать, социальные роботы и т.д.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Н.М.К.К.М.В. Heratha, Mamta Mittal «Adoption of artificial intelligence in smart cities: A comprehensive review», Делийский университет профессионального мастерства и предпринимательства, Нью-Дели, Индия, 2023, 19-20 стр.
2. Н. Herath, G. Karunasena «Development of an IoT based systems to mitigate the impact of COVID-19 pandemic in smart cities», 2022, 287-289 стр.
3. Safaa N. Saud Al-Humairi, Muhammad Hafiz Zainol «Conceptual Design: A Novel Covid-19 Smart AI Helmet», Факультет информационных наук и инженерии, Университет менеджмента и естественных наук, 40100 Шах-Алам, Селангор, Малайзия, 126-129 стр.